

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....	4
2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭЪТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....	8
3. Хужаниёзова Г.С. ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	15
4. Matyazova N. S. ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	20
5. Файзуллаев А. ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ.....	25
6. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	30
7. Гизатулина Ольга СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.....	35
8. Azimova Shokhista Salokhiddinovna THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND DEVELOPMENT.....	41
9. Сардорхон Кувондиков ГАНДБОЛЧИ ДАРВОЗАБОНЛАР ЎЙИН САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	45
10. Фатхулла Мирахмедов ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА ЧАРЧОҚНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВОСИТАЛАРИ.....	50

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Икрамова Шахло Абдурасуловна,

Преподаватель Узбекский Государственный Университет Мировых Языков

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7656792>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируется проблема социального компонента семантики слова, раскрываются основные подходы к ее исследованию, определяются типы и виды социальной семантики языковых единиц, способы ее выражения. Утверждается, что микрокомпоненты прагматического макрокомпонента семантической структуры слова непосредственно связаны с социальными параметрами речи: со сферой и ситуацией общения, социальным статусом коммуникантов, их половой принадлежностью, образовательным цензом, социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами и др.

Ключевые слова: слово, лексическое значение, семантическая структура, социальный фактор, социальный компонент, социальная семантика.

Ikramova Shahlo Abdurasulovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

SO‘Z MA’NOSINING IJTIMOIIY KOMPONENTINI O‘RGANISH MUAMMOLARI**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada so'z semantikasining ijtimoiy komponenti muammosi tahlil qilinadi, uni o'rganishning asosiy yondashuvlari ochib beriladi, til birliklarining ijtimoiy semantikasining tiplari va turlari, uni ifodalash usullari aniqlanadi. So'zning semantik tuzilmasidagi pragmatik makrokomponentning mikrokomponentlari nutqning ijtimoiy parametrlari bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi: muloqot sohasi va vaziyati, kommunikantlarning ijtimoiy mavqei, ularning jinsi, ta'lim malakasi; ijtimoiy-siyosiy, milliy-madaniy, diniy omillar va bosh.

Tayanch so‘zlar: so‘z, leksik ma’no, semantik tuzilma, ijtimoiy omil, ijtimoiy komponent, ijtimoiy semantika.

Ikramova Shahlo Abdurasulovna

German language teacher, Uzbekistan state world language university

PROBLEMS OF STUDYING THE SOCIAL COMPONENT OF THE WORD MEANING**ABSTRACT**

This article analyzes the problem of the social component of the semantics of the word, reveals the main approaches to its study, defines the types of social semantics of language units, ways of

expressing it. It is argued that the micro-components of the pragmatic macro-component of the semantic structure of the word are directly related to the social parameters of speech: the sphere and situation of communication, the social status of communicants, their gender, educational qualifications, socio-political, national-cultural, religious factors, etc.

Key words: word, lexical meaning, semantic structure, social factor, social component, social semantics.

Семантика слова – явление неоднородное, формирующееся под воздействием собственно языковых и внешних факторов. Слово, обозначая то или иное понятие, вместе с тем в содержательном плане предстает как более объемное образование, охватывая не только само понятие, но и весь спектр функционально-стилистических, оценочных и концептуально-ассоциативных признаков языковой единицы. Семантика слова является системным образованием, обладающим своеобразной структурой, которую в лингвистической литературе обозначают как семантическую структуру слова. Семантическая структура слова типологизируется иерархически и состоит из набора семантических компонентов, которые в современном языкознании делятся на:

1) мегакомпоненты, представляющие собой совокупность основного лексического значения слова и его структурно-языковых значений;

2) макрокомпоненты, которые обычно в лексическом значении слова подразделяются на денотативное и коннотативное значения [Маклакова, 2013, с. 3], а в составе структурно-языковых значений – на грамматическое и функциональное значения [Маклакова, 2013, с. 8];

3) микрокомпоненты как составляющий макрокомпонент конкретный набор сем, например, «функциональный макрокомпонент включает стилистические, социальные, темпоральные, частотные и территориальные семы» [Маклакова, 2013, с. 9].

В семантической структуре слова одной из составляющих лексического значения выступает прагматический макрокомпонент, изучение которого приобретает особую актуальность в рамках структурно-системной и коммуникативной лингвистики. Прагматический макрокомпонент в свою очередь включает ряд микрокомпонентов, в частности выделяются такие составляющие, как:

- эмотивно-оценочный компонент;
- идеологический компонент;
- социальный компонент;
- гендерный компонент;
- возрастной компонент;
- статусный компонент и др.

Следует отметить, что микрокомпоненты прагматического макрокомпонента служат для выражения аксиологических свойств лексического значения слова. Е.Ю. Булыгиной и Т.А. Трипольской при моделировании структуры прагматического макрокомпонента лексического значения слов наряду с вышеуказанными составляющими также выявлены случаи их комбинирования, в частности сочетание:

- 1) социального и оценочного компонентов;
- 2) гендерного и оценочного компонентов;

3) идеологического и оценочного компонентов. Эта комбинация может быть представлена сочетанием:

- а) конфессионального и оценочного компонентов;
 - б) политического и оценочного компонентов;
- 4) социального, возрастного и оценочного компонентов;
 - 5) национально-культурного, оценочного и образного компонентов;
 - 6) национально-культурного, гендерного и оценочного компонентов;
 - 7) национального/этнического, социального и оценочного компонентов [Булыгина, Трипольская, 2017, с. 6-7].

Как видим, микрокомпоненты прагматического макрокомпонента семантической структуры слова по своей сущности напрямую восходят к социальным параметрам речи, связанным с половой принадлежностью обозначаемых референций, с социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами. Взаимообусловленность компонентов семантической структуры слова с социальными параметрами определяется тесной взаимосвязью и взаимовлиянием языка и общества. Особую значимость в связи с этим приобретают знания о различных социумах, социальных ролях их членов, социальном статусе и отношениях, что для краткости изложения обозначим как социальный компонент семантики лексической единицы, или же социальную семантику слова.

Социальная семантика слова обуславливается различными социальными факторами, наиболее определяющими среди которых выступают социальные условия коммуникации – сфера и ситуация общения, под их влиянием формируются различные социальные диалекты (социолекты). Как пишет Н.М. Аникина, «социально-функциональная дифференциация единиц языка: профессиональный и социальный диалекты, литературный язык, книжный, письменный, канцелярский, просторечный, территориальный диалекты и связанные с ними содержания представляют собой некие внешние факторы, лежащие в социуме и характеризующие социум как таковой. Все это есть ничто иное, как внешняя социальная семантика, которая связана с условиями функционирования определенных лингвистических средств. Именно область функционирования тех или иных лингвистических средств, являясь внешней по отношению к самим лингвистическим средствам, предстает как некое семантико-функциональное основание в квалификации семантики слова с позиции социума» [Аникина, 2009, с. 17]. Внутренняя социальная семантика слова, также задаваемая сферой функционирования языковой единицы, выступает непосредственным компонентом, неотъемлемой составляющей семантической структуры слова, предписывая говорящим определенные социальные оценки. При этом «Нарушение принятых норм коммуникации оценивается в социально-оценочных смыслах: грубо, невежливо, нагло и т.п. Данные оценочные характеристики есть именованья нарушений статусных отношений, связанных с неправомерным употреблением слова в определенных социальных сферах и областях. Подобные нарушения и их квалификация манифестируют внешнюю социальную семантику слова, которая определяется социальной дистанцией между индивидами, как-то: «свой», «чужой», «начальник», «подчиненный», «старший», «младший» и т.п.» [Аникина, 2009, с. 18]. Таким образом, различаются внешняя и внутренняя социальная семантика слова. Социальный компонент лексического значения слова может быть выражен эксплицитно или имплицитно. При эксплицитном выражении «социальные семы могут быть явно представлены в значении слова, и в этом случае они не требуют семантической интерпретации (например, в названиях профессий, должностей и других номинаций институционального типа)», а при имплицитном выражении «могут интегрироваться в пресуппозиционную зону значения и требовать семантического осмысления с учетом использования в разных контекстах» [Щетинина, 2016, с. 173]. По констатации А.В. Щетининой, социальный компонент значения слова может быть расположен:

а) в ассертивной части ядра лексического значения слова;

б) в пресуппозиционной периферийной части лексического значения слова, при этом пресуппозиция «может быть реализована как семантическая пресуппозиция, выводимая на основе представлений людей о системно-языковых связях, и прагматическая пресуппозиция, предполагающая контекстную интерпретацию семантики обозначаемого на основе общих экстралингвистических фоновых знаний о мире» [Щетинина, 2016, с. 172-173]. Слова, социальный компонент значения которых выделяется в их семантическом ядре, мы предлагаем рассматривать как социальные слова или же социальную лексику. Такие слова служат для номинации социальных реалий типа начальник, элита, заключенные, социум, банда и т.п. В противовес социальной лексике, слова, имеющие социальный компонент в периферийной части своего лексического значения, хотя также несут в себе определенную информацию социального характера: о социальных ролях, статусе, социальных отношениях,

половых, территориальных, религиозных и др. характеристиках говорящих, их образовательном цензе и т.п., однако не называют их, ср.: прибывать, допрашивать, пытаться, задержать, разрешать. Рассмотрим социальный компонент значения слов второй группы на примере глаголов в разных языках, поскольку именно в глаголах наиболее ярко проявляется имплицитно выраженная социальная сема. Н.М. Аникина выделяет в немецком языке шесть основных семантических пространств глагола:

- 1) семасиологическое пространство глагольного движения;
- 2) семасиологическое пространство глагольной деятельности;
- 3) семасиологическое пространство глагольного процесса;
- 4) семасиологическое пространство глагольного бытия;
- 5) семасиологическое пространство социальных отношений и оценки;
- 6) семасиологическое пространство коммуникативного взаимодействия партнеров по общению:
 - а) семасиологическое пространство с оценочной семантикой;
 - б) семасиологическое пространство с общесоциальной семантикой [Аникина, 2009, с. 11].

Из приведенного списка семантических пространств глагола видно, что семантический компонент является непосредственной составляющей семантической структуры глагола. Примечательно, что это обстоятельство характерно не только немецкому языку, но и всем другим языкам вне зависимости от степени их генетического или типологического родства.

Например, У.Н. Козынцева, изучая социальную семантику глагольных лексем в русском языке приходит к выводу, что «значения социальных компонентов отражают практически все элементы прагматических ситуаций, называемых глаголами. Чаще всего социально маркированным оказывается компонент, обозначающий субъект действия: это может быть указание на высокий или низкий социальный статус лица (отчитывать – делать «строгое замечание, выговор», семенить – «о незначительном человеке») и указание на то, что субъектом является организованная или неорганизованная группа людей (выпускать – «результат труда всего коллектива», отхлынуть – «о толпе»)» [Козынцева, 2017, с. 95].

Однако социальную маркировку могут приобретать не только компоненты семантики слова, обозначающие на субъект действия, но также компоненты, служащие для обозначения:

- характер действия (эвакуировать – «в организованном порядке»);
- цели действия (прибывать – «по официальной надобности»);
- объект действия:

а) социально значимый предмет (реставрировать – «памятники искусства, архитектуры, культуры»);

б) группу лиц (располагать – «войска, группы лиц»);

- законность/незаконность действия (вкрадываться – «тайком», удирать – «скрываясь»);
- наказание (расстреливать – «смертная казнь»);
- знаковость совершения действия (посвящать – «как дань памяти, уважения, почитания»);

- должностное лицо (запрашивать);
- административный орган (заявлять);
- время (курсировать – «регулярные поездки»);
- пространство (водворять – «на местожительство»);
- обычаи (хоронить, захоронить – «с соблюдением принятых обрядов, обычаев»);
- «своих»/ «чужих» (блокировать – «изолировать неприятеля») [Козынцева, 2017, с. 95-97].

Таким образом, социальный компонент занимает особое место в семантической структуре слова, отражая в себе веязыковую действительность, связанную с жизнедеятельностью носителей языка как представителей определенной социальной группы, реализующих конкретные социальные роли и отношения. Социальный компонент в семантике слова исследуется в различных аспектах: с учетом характера социальных факторов, влияющих

на формирование социальной семантики языковых единиц; в плане эксплицитности/имплицитности ее выражения; функционально-грамматического аспекта; содержательного плана.

Литература

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пятигорск, 2009. – 31 с.
2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А.. Национально-культурный компонент в семантике слова и способы его представления в базе данных прагматически маркированной лексики // Вопросы лексикографии, № 11, 2017. – С. 5-19.
3. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. – 344 с.
4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.
5. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.
6. Лайонц Дж. Лингвистическая семантика. Вводный текст. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.
7. Маклакова Е.А. Типы семантических компонентов и аспектноструктурный подход к описанию семантики слова. – Воронеж: Истоки, 2013. – 31 с.
8. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. – 207 с.
9. Словарь социолингвистических терминов / Под ред. В.Ю. Михальченко. – М.: Российская академия наук, 2006. – 312 с.
10. Щетинина А.В. Характеристики человека в газетном дискурсе: опыт описания социальной лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 8 (62): в 2-х ч. – Ч. 2. – С. 172-177.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000